

TRATAMENTOS PARA ACNE VULGAR, DESAFIOS, AVANÇOS TECNOLÓGICOS E PERSPECTIVAS.

[Ciências da Saúde, Volume 28 – Edição 132/MAR 2024 SUMÁRIO / 14/03/2024](#)

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.10819595

Victor Mayrink Braga Silva Lima¹; Bianca Mirian Garcia Martins Castro¹;
Hugo Ferreira Marques¹; Milena Siqueira Cavalcanti Sousa¹; Mariana
Caroline Silva de Almeida¹; Gabriel Victor Almeida Nascimento¹; Ygor
Klauê da Silva Sousa¹; Laura Belchior Vilas Novas²; Kedson Mateus da Silva
Milhomem Melo³; Beatriz Lana Silva Souza⁴.

Resumo Objetivos: Realizar uma análise acerca do manejo no que concerne a Acne vulgar, assim como os avanços tecnológicos que envolvem a mesma e as perspectivas no que tange ao futuro do manejo da comorbidade. Metodologia: Trata-se de uma revisão integrativa de literatura, realizada a partir da busca por publicações científicas indexadas nas bases de dados: MEDLINE via PubMed, Cocrane, Lilacs e SciELO. Os seguintes descritores foram utilizados: Acne vulgar; Desenvolvimento tecnológico; Tratamento. Ao final das buscas, 18 publicações atenderam aos critérios de inclusão e exclusão propostos, sendo elegíveis para o estudo. Resultados: Diante dos achados extraídos dos estudos selecionados, percebeu-se que os tratamentos preconizados para a Acne vulgar possuem limitações, sendo um desafio em relação a esse tratamento, a gama de efeitos colaterais presentes nos medicamentos

utilizados para o tratamento da comorbidade, dentre estes antibióticos, corticoides, peróxido de benzoíla, adapaleno, anticoncepcionais orais e isotretinoína, assim, avanços tecnológicos como o uso de terapias com laser local, podem oferecer contribuições importantes para enfrentar as repercussões dessa doença, que tem sido considerada cada vez mais presente na sociedade. Conclusão: Este estudo permitiu refletir sobre a necessidade de garantir tratamentos efetivos para o indivíduo com Acne vulgar, promovendo melhora na qualidade de vida e melhora da autoestima dos pacientes, utilizando para tal novos medicamentos e novas tecnologias. Uma boa relação médico paciente é essencial no manejo desses indivíduos que se encontram em estado de vulnerabilidade.

Palavras-chave: Acne vulgar, avanços tecnológicos, tratamento.

Summary Objectives: To carry out an analysis of the management of Acne vulgaris, as well as the technological advances involved in it and the perspectives regarding the future of the management of the comorbidity. Methodology: This is an integrative literature review, carried out by searching for scientific publications indexed in the databases: MEDLINE via PubMed, Cochran, Lilacs and SciELO. The following descriptors were used: Acne vulgaris; Technological development; Treatment. At the end of the searches, 18 publications met the proposed inclusion and exclusion criteria, being eligible for the study. Results: Given the findings extracted from the selected studies, it should be noted that the treatments recommended for Acne vulgaris have limitations, being a challenge in Regarding this treatment, the range of side effects present in the medications used to treat the comorbidity, among these antibiotics, corticosteroids, benzoyl peroxide, adapalene, oral contraceptives and isotretinoin, as well as technological advances such as the use of laser therapies local, can offer important contributions to face the repercussions of this disease, which has been considered increasingly present in society. Conclusion: This study allowed us to reflect on the need to guarantee effective treatments for individuals with Acne vulgaris,

promoting an improvement in the quality of life and improving the self-esteem of patients, using new medications and new technologies for such purposes. A good doctor-patient relationship is essential in the management of these individuals who are in a vulnerable state.

Keywords: Acne vulgaris, technological advances, treatment.

1. Introdução

A acne vulgar é uma doença dermatológica crônica que ocorre devido a um processo inflamatório, exceto na acne comedoniana, que consiste na obstrução por queratina e sebo-no folículo pilosebáceo (BARBOSA,2021).

Além de ser crônica, a acne vulgar é de origem multifatorial. Entre os principais fatores estão: produção exacerbada de secreção pelas glândulas sebáceas estimuladas por hormônios, hiperqueratose folicular, proliferação bacteriana e inflamação. Outras causas também podem ser citadas, tais como genética, uso de medicamentos, cosméticos ricos em óleo mineral e estresse (SILVA & PEREIRA,2018).

Evidenciando uma problemática de caráter global, tendo em vista o aumento dos índices de acometimento pela comorbidade, em termos epidemiológicos, 85% dos adolescentes manifestam-se em diferentes partes do corpo e em intensidade variada podendo provocar sequelas estéticas corporais (DE JESUS SILVA,2020).O pico de incidência está entre 14 e 17 anos nas meninas, e entre os 16 e 19 anos nos meninos, sendo mais grave e prevalente no sexo masculino (SILVA,2014).

O tratamento da acne pode ser direcionado a muitos destes fatores que levam à sua patogênese, como: controle da produção de sebo, normalização da epitelização folicular, inibição da proliferação bacteriana, e redução da inflamação. Para sucesso do tratamento, é essencial identificar o tipo e severidade da acne, sendo a acne mais branda tratada

somente com produtos de uso tópico, enquanto a moderada e severa requerem associação de tratamento sistêmico (ATTWA,2019).

Hodiernamente, tratamento com medicações de uso oral, assim como a realização de procedimentos dérmicos como limpezas de pele em associação com medidas que venham a prevenir o aumento da oleosidade dérmica, acompanhamento nutricional e atividade física apresentam-se como medidas adjuvantes no manejo da comorbidade. Entretanto, nem todos os pacientes portadores de Acne Vulgaris ao estabelecerem tratamento, obtém melhora significativa, sendo assim, necessário o estabelecimento de novas pesquisas a fim de estabelecer protocolos de tratamentos mais eficazes a fim de minorar as intempéries geradas pela não eficácia dos tratamentos vigentes.

2. Metodologia

Trata-se de um estudo caracterizado como uma Revisão Integrativa da Literatura (RIL), que possibilita a identificação, síntese e a realização de uma análise ampla na literatura acerca de uma temática específica (Silva et al.,2020). Dessa forma, foram utilizadas seis etapas para sua elaboração: (1) delimitação do tema e construção da pergunta norteadora da pesquisa; (2) levantamento das publicações nas bases de dados escolhidas; (3) classificação e análise das informações achadas em cada estudo ; (4) análise crítica das pesquisas selecionadas; (5) descrição dos resultados encontrados e (6) inclusão, análise crítica dos achados e síntese da revisão da literatura.

Assim sendo, a presente RIL tem como pergunta norteadora: “Quais são os desafios presentes no tratamento da Acne vulgaris e a influência dos avanços no que concerne ao tratamento da comorbidade a fim de proporcionar maior qualidade de vida?” Em seguida, para a construção deste estudo, foram utilizadas as seguintes bases de dados: Medical Literature Analysis and Retrieval System Online (MEDLINE via PubMed),Cochrane,Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências

da Saúde (Lilacs) e Scientific Electronic Library Online (SciELO). Para complementar a busca utilizou-se o periódico Research, Society and Development; portais de Órgãos Governamentais (Diário Oficial da União do Brasil e Ministério da Saúde do Brasil); portais de Serviços de Saúde (World Health Organization, Fundação Oswaldo Cruz e GlobalMed).

Os estudos foram localizados a partir da busca avançada, realizada entre os meses de Novembro de 2023 e Março de 2024, sendo que foram utilizados filtros de três idiomas (português, inglês e espanhol) e com data de publicação entre os anos de 2020 a 2024. A escolha desse recorte temporal dos últimos 4 anos, se deu pela atualidade da temática, com artigos que contemplassem as palavras-chave: Acne Vulgar, avanços tecnológicos e tratamento. Deste modo, foram incluídas publicações que englobassem a temática da Acne Vulgar de forma ampla, bem como à correlacionando com situações de tratamentos promissores e desafios relacionados aos tratamentos já estabelecidos.

Para buscar os estudos científicos correspondentes aos objetivos desta RIL, foram utilizados os seguintes termos de pesquisa: (“Acne Vulgaris”) AND (“technologies”) AND (“treatment”) Os descritores foram selecionados de acordo com os Descritores em Ciências da Saúde (DeCS) e Medical Subject Headings (MeSH/PubMed). Todos foram combinados entre si por operadores: AND e OR. Ressalta-se que a busca de todos os descritores foi especificada por “Title/Abstract”.

Foram considerados elegíveis os artigos completos disponíveis nas bases de dados definidas; com período de publicação entre 2020 a 2024; nos idiomas português, inglês e espanhol; informações complementar utilizando-se periódico Research, Society and Development, portais de Órgãos Governamentais, de Serviços de Saúde e de Conselhos de Classe, como supracitados anteriormente que atendessem a pergunta norteadora. Foram excluídos manuscritos que não respeitaram objetivo do estudo e a pergunta norteadora; assim como os resultantes de publicações entre os anos inferiores a 2020 e que estivessem na literatura

cinzenta (publicações não catalogadas em formato impresso e eletrônico).

Utilizou-se o gestor de referências bibliográficas Mendeley versão 2.61.3, como ferramenta para auxiliar na seleção dos estudos e na condução da RIL. Na primeira etapa, um autor independente (VML e BMG) realizou a leitura e avaliação dos títulos e resumos dos artigos selecionados nas bases de dados, em conformidade com os critérios de inclusão/exclusão pré-definidos anteriormente, elegeram os artigos para leitura na íntegra. Não havendo quaisquer divergências entre os revisores sobre a inclusão dos manuscritos, ambos concordando com quais estudos atendiam os elementos necessários para responder à pergunta norteadora deste estudo.

3. Resultados e Discussão

A busca resultou na distribuição que se segue entre as publicações encontradas em cada base de dados: MEDLINE via PubMed (n=10.765), Cochrane (n=347), Lilacs (n=103), SciELO (n=15.261) e Sites de órgãos governamentais e serviços de saúde (n=2), totalizando 26.478 publicações. Em seguida, foram analisadas as publicações (n=1.789), depois excluídos os manuscritos duplicados pelo título e resumo (n=154). Posteriormente, a leitura na íntegra (n=139), de cada título e resumos excluídos por conteúdo não pertinente com emprego dos critérios de inclusão (n=1.496). Após a leitura e avaliação final dos estudos, foram selecionados 18 manuscritos incluídos nessa RIL. Para sistematizar o processo seleção dos artigos optou-se pela metodologia Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta Analyses (PRISMA) (Moher et al., 2009). As etapas deste processo estão descritas na forma de um fluxograma (Figura 1).

Figura 1. Fluxograma PRISMA de seleção dos estudos que constituíram a amostra.

Fonte: Autoria própria

Na Figura 2, é apresentado um gráfico dos artigos apresentados de acordo com a organização para análise de dados, obtendo-se as seguintes publicações selecionadas na base de dados empregadas na discussão do estudo: MEDLINE via PubMed (n=5), Cochrane (n=1), Lilacs (n=1) e SciELO (n=11), totalizando 18 publicações.

Figura 2. Distribuição dos estudos selecionados de acordo com as publicações elegidas na base de dados e porta eletrônico.

Fonte: Autoria própria

As discussões apresentadas no decorrer deste estudo foram distribuídas no Quadro 1, de acordo com a autoria, o tipo de estudo, bem como o objeto de estudo e os resultados e conclusões dos trabalhos. Ademais, os textos eleitos foram em seguida, submetidos à análise do conteúdos de maneira crítica.

Quadro 1. Referências distribuídas pelos tipos de estudo e objetos de estudo

Autor/Ano	Tipo de estudo	Objetivo do Estudo	Resultados/Conclusão
Barbosa et al., 2021	Estudo qualitativo	Descrever os tratamentos medicamentosos disponíveis para acne	Por se tratar de doença de etiologia multifatorial, diversas

		<p>vulgar em adolescentes e jovens adultos.</p>	<p>terapêuticas precisam ser adotadas para o tratamento eficaz. Os tratamentos disponíveis envolvem retinóides, antibióticos, corticoides, peróxido de benzoíla, adapaleno, anticoncepcionais orais, formulações de extratos naturais, cepas de bactérias, nanopartículas, incluindo tratamentos tópicos e sistêmicos.</p>
<p>De Jesus Silva, 2020</p>	<p>Estudo qualitativo</p>	<p>Apresentar os principais benefícios dos procedimentos de limpeza de pele e extração de comedões no tratamento coadjuvante da acne vulgar.</p>	<p>Recomenda-se que a limpeza facial deve ser efetuada uma vez por dia, com agente de limpeza ajustado ao tipo de pele, como preparação para a aplicação dos</p>

			<p>tratamentos posteriores. Devido ao efeito irritativo do tratamento farmacológico da acne vulgar, deve-se usar cremes ou emulsões sem óleo, sendo fundamental evitar a manipulação das lesões.</p>
De Barros, 2020	Estudo qualitativo	Abordar uma atualização das estratégias terapêuticas para o tratamento da acne vulgar.	Os estudos referiram melhora significativa na acne na utilização de antibióticos tópicos e orais, bem como medicamentos envolvendo princípios ativos, como ácido salicílico e peróxido de benzoíla, entre outros e a regulação do

			microbioma da pele.
Cruz, 2021	Estudo qualitativo	Avaliar o mecanismo de ação e eficácia do óleo essencial de <i>Melaleuca</i> utilizado no tratamento da acne vulgar no Brasil.	O óleo essencial de <i>Melaleuca alternifolia</i> atende as expectativas como agente antimicrobiano contra a acne vulgar, e seu mecanismo de ação ocorre com a quebra e perda da integridade da membrana celular, reduzindo assim a produção de citosinas.
Saraiva, 2020	Estudo qualitativo	Descrever os principais mecanismos de ação, efeitos biológicos e os benefícios do uso do laser terapêutico no tratamento da acne vulgar.	O laser terapêutico atua nos principais fatores fisiopatológicos desta afecção, inclusive podendo minimizar as lesões

			<p>inflamatórias da acne. Estudos demonstraram que o tratamento da acne vulgar com laser foi um método eficaz para a redução do número de lesões de acne graus II e III e que apresenta mínimos efeitos adversos quando comparado com tratamento medicamentos o.</p>
Da Cruz, 2022	Estudo qualitativo	Analisar o tratamento da acne vulgar com o uso do ácido salicílico.	Conclui-se que o emprego do SA no tratamento de acne vulgar é evidentemente eficaz, tanto os produtos que compõe a substância, quanto os

			procedimentos com o uso do SA.
Eichenfield, 2021	Estudo misto	Analisar de forma ampla a os tratamentos para Acne Vulgaris.	A acne vulgar afeta aproximadamente 9% da população mundial e aproximadamente 85% das pessoas com idade entre 12 e 24 anos. As terapias de primeira linha são retinóides tópicos, peróxido de benzoíla, ácido azelaico ou combinações de tópicos. Para doenças mais graves, antibióticos orais, como doxiciclina ou minociclina, terapias hormonais, como combinação de

			agentes concepcionais orais ou espironolactona , ou isotretinoína são mais eficazes.
Leung, 2021	Estudo qualitativo	Avaliar os como realizar o tratamento da acne vulgaris.	Os tratamentos da acne incluem cuidados adequados com a pele, medicamentos tópicos, medicamentos orais e terapias processuais. Os agentes tópicos são o tratamento de primeira linha para acne leve a moderada e podem ser usados como terapia combinada para acne mais grave. As terapias sistêmicas são

			<p>geralmente prescritas para o tratamento inicial da acne moderada a grave, bem como para a acne refratária às terapias tópicas.</p>
Baldwin, 2021	Estudo misto	<p>Discutir a efetividade da dieta alimentar como medida para manejo de acne.</p>	<p>A dieta desempenha um papel na acne e no seu tratamento. Há um forte apoio para a redução da acne com o consumo regular de ácidos graxos ômega-3 e dietas com baixo IG e baixo CG. Da mesma forma, vários estudos demonstram que o leite pode piorar o número e a gravidade das lesões de acne.</p>

Goodarzi, 2020	Estudo qualitativo	Revisar o potencial dos prbióticos e seu benefício para o tratamento de acne vulgaris.	Como agente antimicrobiano em loções e formulações cosméticas, Lactococcus sp. pode diminuir os mediadores inflamatórios produzidos por P. acnes e causar vasodilatação, edema, desgranulação de mastócitos e liberação de TNF-alfa. Verificou-se que a administração oral de probióticos constitui uma terapia adjuvante às modalidades convencionais para o tratamento da acne vulgar leve a moderada.
----------------	--------------------	--	--

Fonte: Autoria Própria.

Diante dos estudos analisados foram listados importantes medidas não farmacológicas ou terapias “off-label” que se mostraram eficientes no manejo do estado da Acne vulgar, dentre eles é possível listar a utilização tópica de probióticos como o *Lactococcus* sp, tendo em vista o seu efeito anti-inflamatório e antimicrobiano, verificou-se que a administração oral de probióticos constitui uma terapia adjuvante a modalidades convencionais para o tratamento de acne vulgar leve a moderada, em concentrações especificadas. De modo a gerar melhora significa nos pacientes com a comorbidade. Além disso, a realização da higienização da face com agente de limpeza específico no mínimo 1 vez evidencia-se como medida não farmacológica importante no manejo da acne vulgar. O óleo essencial de *Melaleuca alternifolia* também se apresenta como alternativa terapêutica, agindo na diminuição de citocinas.

Além disso, A dieta desempenha um papel na acne e no seu tratamento há um forte apoio para a redução da acne com o consumo regular de ácidos graxos ômega-3 e dietas com baixo índice de gorduras saturadas. Da mesma forma, vários estudos demonstram que o leite pode piorar o número e a gravidade das lesões de acne.

Desse modo, é importante salientar que apesar de a Acne vulgar possuir tratamentos já estabelecidos como: retinóides, antibióticos, corticoides, peróxido de benzoíla, adapaleno, anticoncepcionais orais, formulações de extratos naturais, cepas de bactérias, nanopartículas, incluindo tratamentos tópicos e sistêmicos, ácido azelaico, para quadro de maior gravidade a utilização de, antibióticos orais, como doxiciclina ou minociclina, terapias hormonais, como combinação de agentes concepcionais orais ou espironolactona, ou isotretinoína são mais eficazes., estes possuem múltiplos efeitos adversos e sua ação pode ser insuficiente em alguns indivíduos acometidos pela comorbidade, assim, novas opções de tratamento se fazem importantes a fim de facilitar o manejo da doença, dentre estas opções uma importante a ser citada é a utilização de laser terapêutico que atua nos principais fatores fisiopatológicos desta afecção, inclusive podendo minimizar as

lesões inflamatórias no quadros de acne. Estudos demonstraram que o tratamento da acne vulgar com laser foi um método eficaz para a redução do número de lesões de acne graus II e III e que apresenta mínimos efeitos adversos quando comparado com tratamento medicamentoso.

4. Conclusão

No presente estudo, foram sistematizados conhecimentos sobre as intempéries a serem contornadas referentes ao tratamento da Acne Vulgar e estratégias de enfrentamento, assim como as novas estratégias de combate á comorbidade, expondo a perspectiva da doença.

Em suma, as novas tecnologias como uso de terapias com laser, podem oferecer importantes contribuições para o enfrentamento da repercussões dessa doença, que vem sendo considerada cada vez mais presente na sociedade, tornando-se uma comorbidade de alto impacto para a saúde pública nacional assim como para a comunidade internacional. Observa-se que as dificuldades ressaltadas por este estudo foram principalmente, limitações quanto à utilização dos medicamentos, apesar de serem medicações de boa adesão, estão associados a múltiplo efeitos colaterais como: boca seca, retenção urinária, queda de pressão, constipação intestinal, bem como ganho de peso; Divergências quanto á adesão do tratamento ,limitação quanto aos estudos acerca da temática que por conseguinte geram percalsos no tratamento da doença e podem ocasionar no abandono ao tratamento, assim como uma relação médico – paciente enfraquecida, também se apresentam como fatores limitantes para o estabelecimento de tais medicações.

Logo, estes indivíduos devem receber atenção especial nos cuidados da Acne, pois encontram-se em situação de vulnerabilidade, no qual esses sintomas e podem ser aumentados ou minorados através da adesão ou não ao tratamento, sendo as novas alternativas para tal importantes ao diminuírem os impactos para os portadores de doença. Finalmente, salienta-se, que estas ações quando adotadas associadas ás novas

tecnologias, podem ajudar trazer grandes benefícios à população, reduzindo consideravelmente os problemas relacionados ao tratamento da comrbidade, além de atuar na prevenção de efeitos colaterais e melhorar a aceitação ao tratamento da doença. Vale ressaltar que, embora a o tratamento da afecção imponha desafios adicionais à atuação dos profissionais da área da saúde no Brasil e no mundo, tendo em vista as suas limitações, ela também colabora com o tratamento a qualidade de vida de milhares de indivíduos, sendo fundamental a manutenção de pesquisas acerca da temática, instituindo gradualmente melhores intervenções para o manejo de pacientes com Acne vulgar e a consequente melhora da autoestima dos mesmos.

Referências

BARBOSA, Giovanna Stefanne Lópes et al. Tratamentos medicamentosos para acne vulgar em adolescentes e jovens adultos. **Research, Society and Development**, v. 10, n. 5, p. e39010515094-e39010515094, 2021.

Silva, J. C., & Pereira, P. C. (2018). Avaliação e tratamento estético da acne vulgar. *Revista Científica Universitas*, 5(1), 114-123.

DE JESUS SILVA, Maria Cleonice et al. Os benefícios da limpeza de pele no tratamento coadjuvante da acne vulgar. **Revista Brasileira Militar de Ciências**, v. 6, n. 16, 2020.

Silva AMF, Costa FP, Moreira M. Acne vulgaris: diagnosis and management by family and community doctors [Internet]. *Brazilian Journal of Family and Community Medicine*. 2014;9(30):54-63. Disponível em: [https://doi.org/10.5712/rbmfc9\(30\)754](https://doi.org/10.5712/rbmfc9(30)754).

Attwa E, Ibrahim AS, Abd El-Halim M, Mahmoud H. Efficacy and safety of topical spironolactone 5% gel versus placebo in the treatment of acne vulgaris. *Egypt J Dermatology Venerol*. 2019;39(2): 89–94.

DE BARROS, Amanda Beatriz et al. Acne vulgar: aspectos gerais e atualizações no protocolo de tratamento. **BWS Journal (Descontinuada)**, v. 3, p. 1-13, 2020.

CRUZ, Thamires Silva; DA PAIXÃO, Juliana Azevedo. Aplicação do óleo essencial de Melaleuca alternifolia (TEA TREE) no tratamento da acne vulgar. **Revista Artigos. Com**, v. 29, p. e7657-e7657, 2021.

SARAIVA, Tatiane Alves et al. A laserterapia no tratamento da acne vulgar. **Revista Brasileira Militar de Ciências**, v. 6, n. 15, 2020.

DA CRUZ, Hemilly Layne dos Santos et al. Análise do efeito do ácido salicílico no tratamento da acne vulgar: uma revisão integrativa. **Revista Ibero-Americana de Humanidades, Ciências e Educação**, v. 8, n. 5, p. 2491-2507, 2022.

EICHENFIELD, Dawn Z.; SPRAGUE, Jessica; EICHENFIELD, Lawrence F. Management of acne vulgaris: a review. **Jama**, v. 326, n. 20, p. 2055-2067, 2021.

LEUNG, Alexander KC et al. Dermatology: how to manage acne vulgaris. **Drugs in context**, v. 10, 2021.

Moher, D., Liberati, A., Tetzlaff, J., Altman, D. G., Altman, D., Antes, G., Atkins, D., Barbour, V., Barrowman, N., Berlin, J. A., Clark, J., Clarke, M., Cook, D., D'Amico, R., Deeks, J. J., Devereaux, P. J., Dickersin, K., Egger, M., Ernst, E., Tugwell, P. (2009). Preferred reporting items for systematic reviews and meta analyses: The PRISMA statement. *PLoS Medicine*, 6(7),1–6. doi: <https://doi.org/10.1371/journal.pmed.1000097>

BALDWIN, Hilary; TAN, Jerry. Effects of diet on acne and its response to treatment. **American journal of clinical dermatology**, v. 22, p. 55-65, 2021.

GOODARZI, Azadeh et al. The potential of probiotics for treating acne vulgaris: A review of literature on acne and microbiota. **Dermatologic**

¹Acadêmicos de Medicina Universidade Ceuma Campus Imperatriz –
Imperatriz-MA

²Acadêmica de Medicina Universidade Nove de Julho – São Paulo-SP

³Médico pela Universidade Ceuma Campus Imperatriz – Imperatriz-MA

⁴Acadêmica de Medicina Universidade Ceuma Campus Renascença – São
Luís-MA

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A RevistaFT têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2”**.

Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

**FI= 5.397 (muito
alto)**

Fator de impacto

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes.
Dr. João Marcelo
Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn
Andrade
Monteiro
Dra. Chimene
Kuhn Nobre

é um método bibliométrico para avaliar a importância de periódicos científicos em suas respectivas áreas. Uma medida que reflete o número médio de citações de artigos científicos publicados em determinado periódico, criado por Eugene Garfield, em que os de maior FI são considerados mais importantes.

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expediente. Venha fazer parte de nosso time de revisores também!